

УДК 620.92(075.8).

Электромагнетизм и механика: неголономные аналогии

А.А. Соловьев ^[0000-0002-4376-1120]

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: a.soloviev@geogr.msu.ru

Аннотация. Анализируются методы описания механических и электродинамических систем с неголономными связями. Выявляется роль выбора счета времени при описании динамики систем с голономными и неголономными связями. Рассматривается возможность перехода от уравнений механики к аналогичным уравнениям электродинамики для силовых энергетических полей с измененным мероопределением времени.

Ключевые слова: счет времени, голономные, неголономные связи, уравнения Лагранжа.

1 Введение

В последние годы активизируется интерес к механике сплошных сред, электродинамике, квантовой механике систем со связями, допускающими ограничения на изменения, как обобщенных координат, так и обобщенных скоростей [1]. Такие связи по Г.Герцу [2] принято называть неголономными, в отличие от голономных связей, зависящих только от обобщенных координат. Для механических систем с неголономными связями общие уравнения механики по причине взаимной зависимости координат не приводят к уравнениям Ж.Лагранжа, свойственных системам с голономными связями. С.А.Чаплыгин показал, каким образом в результате преобразований времени можно получить уравнения движения неголономных систем, аналогичные уравнениям Лагранжа [3]. Вслед за этим начались исследования с использованием разнообразных подходов, приводящих к преобразованию уравнений движения неголономных систем в различные формы [4]. В современных исследованиях неголономных систем отмечается обилие публикаций по различным задачам неголономной динамики большинство, из которых восходит к развитию работы С.А.Чаплыгина. В числе других подходов к описанию неголономных систем отметим работу А.С. Предводителева, который обратил внимание на значимость использованного при выводе уравнений С.А. Чаплыгина приводящего временного множителя [5].

Согласно которому при описании механических систем с неголономными связями можно принять постулат о переходе к другому исчислению времени. Аналогичные идеи преобразования времени реализуются в развитии метода расчета динамических полей неголономно связанных структур [6]. С этим же связаны исследования, в которых развивается нетрадиционный подход к задачам неголономной механики и электродинамики с переходом от эвклидова пространства к метрике пространства Лобачевского Римана [7].

Основу таких подходов, нередко не укладывающихся в общепринятые представления, как правило, составляет сравнительный анализ между понятиями различных областей науки. Тем не менее к сравнительным аналогиям все же продолжают обращаться для лучшего понимания нового явления. Но не только для этого, а потому, что нередко при всем несходстве явлений их описание сводится к абстракциям, в своем математическом выражении почти тождественно повторяющим друг друга. Получается так, что, хотя явления физически разнородны, а математические алгоритмы сближают их до уровня достаточно близкого соответствия. И это происходит от того, что у каждого положения одной теории существует гомолог в другой. Поэтому задачи, решенные в одной из них, могут быть использованы в другой. Этот факт позволяет не только формально отображать одну область знания в другую, но и взаимно ускорять их развитие. Аналогии являются проверенным инструментарием, позволяющим в новом явлении усмотреть старое с дополнением новых качеств [5, 8].

Представленные суждения являются преамбулой представляемой далее статьи, иллюстрирующей возможности аналогий для распространения алгоритмов, разработанных для решения задач динамики механических систем с голономными связями, на другие системы, которые оказались в силу ряда причин неприемлемыми для систем с неголономными связями.

2 Определение времени в механике точек с неголономными связями

Мы привыкли к расчетам времени в механике настолько, что не задумываемся над тем, как происходит выбор единицы изменения времени при описании того или иного физического явления. Между тем, этот вопрос в первую очередь должен быть однозначно решен при постановке той или иной задачи. В механике в качестве образцового движения выбирается прямолинейное и равномерное движение, с которым сравниваются все остальные. Тем самым принимается, что выбор способа измерения течения времени в классической механике определяется однозначно. При построении электродинамики, выбор счета времени по образу классической механики не годится. Принято считать, что для того, чтобы уравнения электродинамики не зависели от выбора координат, а это необходимо, счет времени должен осуществляться в соответствии с группой преобразования Лоренца-Эйнштейна [9].

Но и в механике, как оказалось, далеко не всегда возможно пользоваться ньютоновским меропределением времени. Уравнения Лагранжа для движения

материальных точек, свободного с голономными связями, так составлены, что при мероопределении времени можно без уточнений пользоваться равномерным и прямолинейным движением как образцовым, с которым допустимо сравнивать все другие. Но этого сделать нельзя, если механическая система подвержена неголономным связям. В этом случае уравнения Лагранжа изменяют свой вид. Чтобы сохранить его необходимо специально выбрать счет времени в зависимости от характера неголономных связей. Именно это главная идея описания процессов в неголономной механике, на которую как на весьма важное и принципиальное положение указал впервые С.А. Чаплыгин [3]. Для пояснения значимости этого положения обратимся к рассмотрению его примера механической системы с двумя свободными обобщенными координатами q_1 и q_2 . Будем считать, что зависимые параметры, определяемые координатами x, y материальных точек системы, подчиняются следующим условиям

$$\dot{x} = a_1 \dot{q}_1 + a_2 \dot{q}_2; \quad \dot{y} = b_1 \dot{q}_1 + b_2 \dot{q}_2 \quad (1)$$

Здесь множители, a_1, a_2, b_1, b_2 суть, произвольные функции параметров q_1, q_2 , а $\dot{x}, \dot{y}, \dot{q}_1, \dot{q}_2$ обозначают производные по времени от всех параметров. Уравнения движения системы в форме Лагранжа для данного примера получаются из принципа Даламбера, и они для кинетической энергии T и потенциальной энергии U запишутся так:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} - \frac{\partial T}{\partial q_1} - \frac{\partial U}{\partial q_1} &= \dot{q}_2 S \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2} - \frac{\partial T}{\partial q_2} - \frac{\partial U}{\partial q_2} &= -\dot{q}_1 S \\ S &= \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \left(\frac{\partial a_1}{\partial q_2} - \frac{\partial a_2}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \left(\frac{\partial b_1}{\partial q_2} - \frac{\partial b_2}{\partial q_1} \right) \end{aligned} \right\}, \quad (2)$$

Эти уравнения отличаются от обычных уравнений Лагранжа членом S в правой части. Он будет равен нулю только в случае интегрируемости уравнений связи (1). Но оказывается всегда можно найти такое преобразование течения времени от единиц t к единицам τ , которое позволяет написанную систему уравнений движения свести к обычному виду уравнения Лагранжа. С этой целью С.А. Чаплыгин рекомендует принять следующий формат преобразования времени через множитель M , считая его некоторой функцией независимых переменных q_1, q_2 .

$$M dt = d\tau \quad (3)$$

По смыслу введения коэффициент M является множителем, переводящим один счет времени в другой. После преобразования приведенных выше уравнений к новому течению времени τ , получаем уравнения:

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial(T)}{\partial \dot{q}'_1} - \frac{\partial(T)}{\partial q_1} - \frac{\partial U}{\partial q_1} = q'_2 R,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial(T)}{\partial \dot{q}'_2} - \frac{\partial(T)}{\partial q_2} - \frac{\partial U}{\partial q_2} = -q'_1 R \quad (4),$$

$$\text{Здесь } R = M \cdot S - \frac{\partial(T)}{\partial \dot{q}_2} \frac{1}{M} \cdot \frac{\partial M}{\partial q_1} - \frac{\partial(T)}{\partial \dot{q}'_1} \frac{1}{M} \cdot \frac{\partial M}{\partial q_2} ,$$

а производные по новому времени τ обозначены штрихами q'_1, q'_2 , скобки в этих равенствах означают, что кинетическая энергия (T) берется в преобразованном виде, например.

$$M \frac{\partial T}{\partial \dot{q}'_1} = \frac{\partial(T)}{\partial q'_1}$$

Очевидно, что приводящий множитель M можно выбрать так, что при этом параметр R обратится в нуль, т.е. когда:

$$R = M \cdot S - p_2 \frac{1}{M} \cdot \frac{\partial M}{\partial q_1} - p_1 \frac{1}{M} \cdot \frac{\partial M}{\partial q_2} = 0 \quad (5).$$

Здесь введены следующие обозначения

$$p_1 = \frac{\partial(T)}{\partial \dot{q}'_1}, p_2 = \frac{\partial(T)}{\partial \dot{q}'_2}.$$

Итак, мы видим, что с помощью уравнения (5) можно уравнения (4) привести к обычному виду уравнений Лагранжа, т.е. всегда существует приводящий множитель M , позволяющий подобрать такой счет времени, который дает возможность использовать уравнение механики в форме уравнений Лагранжа.

3 Время в статистических системах с неголономными связями

Полученный результат с приводящим множителем для механических систем имеет первостепенное значение и для статистических систем, подверженных действию неголономных связей. Покажем, что для таких систем подбор способа измерения времени с использованием приводящего временного множителя M приводит к необходимости пользоваться теоремой Лиувилля в исправленном виде. Проанализируем доказательство этой теоремы с использованием уравнений Гамильтона, которые по существу являются лишь видоизменением уравнений Лагранжа.

Пусть U - потенциальная, а T - кинетическая энергия, W - полная энергия системы. Уравнения движения в каноническом виде такой системы можно записать следующим образом:

$$\frac{\partial q_i}{\partial t} = \frac{dW}{dp_i}, \quad \frac{\partial p_i}{\partial t} = -\frac{dW}{dq_i}$$

Здесь q_i - обобщенные координаты, p_i - обобщенные импульсы. К этим уравнениям для вполне определенного движения следует еще присоединить условия

относительно начальных координат, импульсов и времени, которые в дальнейшем будут обозначаться штрихами.

Но можно поступить иначе, а именно начальные координаты, импульсы и время рассматривать как независимые переменные. И написать систему дифференциальных уравнений относительно $2n + 1$ этих независимых переменных. С этой целью следует воспользоваться интегралом действия

$$S = \int 2T dt.$$

Этот интеграл будет некоторой функцией координат q_i, q_i', W .

В аналитической механике [4] доказывается, что

$$\frac{dS}{dq_i'} = -p_i', \quad \frac{dS}{dq_i} = p_i, \quad \frac{dp_i'}{dq_j} = -\frac{dp_j}{dq_i}$$

К этим уравнениям присоединяются еще следующие соотношения

$$\frac{dS}{dW} = t - t'; \quad \frac{dp_i}{dW} = -\frac{dt'}{dq_i}; \quad \frac{dp_j'}{dW} = -\frac{dt}{dq_j'}$$

Пользуясь этими уравнениями можно установить следующую связь между начальным и конечным значением фазового элемента:

$$ds' d\sigma' dt' = (-1)^{n+1} ds d\sigma dt \quad (*)$$

Здесь введены такие обозначения:

$$ds = dq_1, dq_2, \dots, dq_n. \quad d\sigma = dp_1, dp_2, \dots, dp_n.$$

Принимая, что течение времени можно выбирать произвольно, то можно принять равенство начального и конечного значения времени $dt' = dt$. Тогда из равенства (*) следует $ds' d\sigma' = ds d\sigma$. В том случае если система подвержена неголономным связям, то уравнения Лагранжа, а, следовательно, и уравнения Гамильтона следует писать относительно переменной с новым счетом времени τ , а не с прежним t . Но поскольку для единиц измерения времени $d\tau'$ и $d\tau$ по отношению к dt' и dt существуют соотношения Чаплыгина, определяемые приводящим множителем M , то:

$$M(q_i) dt = d\tau; \quad M(q_i') dt' = d\tau'$$

В этом случае между фазовым элементом и его начальным значением для измененного мероопределения времени будет иметь место следующая зависимость:

$$ds' d\sigma' d\tau' = (-1)^{n+1} ds d\sigma d\tau.$$

Поэтому имеем:

$$ds' d\sigma' M(q_i') dt' = (-1)^{n+1} ds d\sigma M(q_i) dt$$

Так как $dt' = dt$, то это приводит к такому равенству начального и конечного значения фазового объема согласно теореме Лиувилля

$$ds' d\sigma' M(q_i') = ds d\sigma M(q_i)$$

Или

$$dq_1' dq_2' \dots dq_n' dp_1' dp_2' \dots dp_n' M(q_i') = dq_1 dq_2 \dots dq_n dp_1 dp_2 \dots dp_n M(q_i)$$

С учетом того что имеет место равенство $M(q'_i) = M(q_i)$, после несложных вычислений можно получить следующее соотношение для функции распределения числа частиц находящихся в фазовом объеме :

$$N(b) = N \frac{\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \right]^{3n'}}{\Gamma\left(\frac{3n'}{2}\right)} (m_1, m_2, \dots, m_n)^{3/2} [2W - 2U]^{-\frac{3n'-2}{2}} db_1 db_2 \dots db_n \quad (6)$$

Здесь величины $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ являются массами частиц; $N(b)$ выражает число частиц статистической системы, заключенных в фазовом объеме $db_1 db_2 \dots db_n$, тогда как моменты могут иметь любые значения, совместимые с уравнением энергии.

Символом Γ обозначена гамма -функция, символ n' обозначает число материальных частиц в системе, поэтому имеем: $n=3n'$. Для числа систем с конфигурацией (b) , для которых один из моментов, например, p_n заключен в интервале a и $a_n + da_n$, получаем :

$$N(b, a_n) = N \frac{\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \right]^{n-1}}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} (m_1, m_2, \dots, m_n)^{3/2} \left[W - U - \frac{1}{2} m_n a_n^2 \right]^{\frac{n-2}{2}} m_n^{1/2} da_n db_1 db_2 \dots db_n \quad (7)$$

Зная два числа систем по соотношениям (6) и (7) легко найти меру числа таких систем, для которых p_n лежит между b и $a_n + da_n$.

Эта мера будет совпадать с функцией распределения. Итак, будем иметь

$$\frac{N(b, a_n)}{N(b)} = \frac{\left[\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \right] \left[W - U - \frac{1}{2} m_n a_n^2 \right]^{\frac{n-3}{2}} m_n^{1/2} da_n}{\sqrt{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left[\frac{n-1}{2}\right] [W - U] \cdot \frac{n-2}{2}}$$

Для бесконечно большого числа n , полученная формула вырождается в Максвелловское распределение.

$$f(N) = \frac{4}{\sqrt{\pi\beta}} e^{-\beta E}.$$

Из приведенного краткого изложения вывода распределений Максвелла явствует, что только в одном случае функция распределения останется неизменной для неголономных систем. Именно, тогда, когда при интегрировании отношение $M(q_i)/M(q'_i)$ получает одинаковое значение в обеих формулах (4) и (5).

4 Электродинамическая аналогия уравнений движения материальной точки с неголономными связями общего типа

Выше велись рассуждения о движении материальной точки с неголономными связями при условии, когда в линейных уравнениях связей отсутствовал свободный член. Посмотрим, как изменятся уравнения Лагранжа для неголономных связей следующего типа:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= a_0 + a_1\dot{q}_1 + a_2\dot{q}_2 + a_3\dot{q}_3 \\ \dot{y} &= b_0 + b_1\dot{q}_1 + b_2\dot{q}_2 + b_3\dot{q}_3 \\ \dot{z} &= c_0 + c_1\dot{q}_1 + c_2\dot{q}_2 + c_3\dot{q}_3\end{aligned}\quad (8)$$

Обобщим написанные уравнения и в другом смысле. Будем считать, что производные в этих уравнениях относятся не к течению времени по Ньютону, а к течению времени, измеряемому с помощью функции $t' = t'(t)$.

Тогда уравнения (8) по отношению к течению времени по Ньютону можно переписать так:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= e_0\dot{t}' + e_1\dot{q}_1 + e_2\dot{q}_2 + e_3\dot{q}_3 \\ \dot{y} &= f_0\dot{t}' + f_1\dot{q}_1 + f_2\dot{q}_2 + f_3\dot{q}_3 \\ \dot{z} &= c_0\dot{t}' + c_1\dot{q}_1 + c_2\dot{q}_2 + c_3\dot{q}_3\end{aligned}$$

Уравнения Лагранжа для рассматриваемой задачи можно получить, исходя из принципа Даламбера.

Опуская несложные математические выкладки, запишем только окончательный результат:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} &= Q_i + \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} E_i + \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} F_i + \frac{\partial T}{\partial \dot{z}} C_i \right] \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{t}'} - \frac{\partial T}{\partial t'} &= Q_0 + \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} E_0 + \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} F_0 + \frac{\partial T}{\partial \dot{z}} C_0 \right]\end{aligned}\quad (9)$$

Здесь:

$$\begin{aligned}E_i &= \left(\frac{\partial e_i}{\partial t'} - \frac{\partial e_0}{\partial q_i} \right) t' + \left(\frac{\partial e_i}{\partial q_1} - \frac{\partial e_1}{\partial q_i} \right) \dot{q}_1 + \left(\frac{\partial e_i}{\partial q_2} - \frac{\partial e_2}{\partial q_i} \right) \dot{q}_2 + \left(\frac{\partial e_i}{\partial q_3} - \frac{\partial e_3}{\partial q_i} \right) \dot{q}_3 \\ F_i &= \left(\frac{\partial f_i}{\partial t'} - \frac{\partial f_0}{\partial q_i} \right) t' + \left(\frac{\partial f_i}{\partial q_1} - \frac{\partial f_1}{\partial q_i} \right) \dot{q}_1 + \left(\frac{\partial f_i}{\partial q_2} - \frac{\partial f_2}{\partial q_i} \right) \dot{q}_2 + \left(\frac{\partial f_i}{\partial q_3} - \frac{\partial f_3}{\partial q_i} \right) \dot{q}_3 \\ C_i &= \left(\frac{\partial c_i}{\partial t'} - \frac{\partial c_0}{\partial q_i} \right) t' + \left(\frac{\partial c_i}{\partial q_1} - \frac{\partial c_1}{\partial q_i} \right) \dot{q}_1 + \left(\frac{\partial c_i}{\partial q_2} - \frac{\partial c_2}{\partial q_i} \right) \dot{q}_2 + \left(\frac{\partial c_i}{\partial q_3} - \frac{\partial c_3}{\partial q_i} \right) \dot{q}_3\end{aligned}\quad (10)$$

Уравнения (9) вместе с тождествами (10) являются решением поставленной задачи. Полученные уравнения движения материальной точки с неголономными связями можно обобщить на любую систему материальных точек.

Уравнения Лагранжа будут справедливы и для системы точек с неголономными связями, если постоянные e_i, f_i, c_i и e_0, f_0, c_0 выбраны так, что обращают в нуль выражения в квадратных скобках в уравнениях (9). Это будет тогда, когда коэффициенты при производных в тождествах (10) обращаются в нуль. Но в этом случае связи становятся интегрируемыми.

Рассмотрим один частный вид неголономных связей; именно положим

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial e_1}{\partial q_2} - \frac{\partial e_2}{\partial q_1}\right)\dot{q}_2 + \left(\frac{\partial e_1}{\partial q_3} - \frac{\partial e_3}{\partial q_1}\right)\dot{q}_3 &= 0 & E_1 &= \left(\frac{\partial e_1}{\partial t'} - \frac{\partial e_0}{\partial q_1}\right)t' \\ \left(\frac{\partial e_2}{\partial q_1} - \frac{\partial e_1}{\partial q_2}\right)\dot{q}_1 + \left(\frac{\partial e_2}{\partial q_3} - \frac{\partial e_3}{\partial q_2}\right)\dot{q}_3 &= 0 & E_2 &= \left(\frac{\partial e_2}{\partial t'} - \frac{\partial e_0}{\partial q_2}\right)t' \\ \left(\frac{\partial e_3}{\partial q_1} - \frac{\partial e_1}{\partial q_3}\right)\dot{q}_1 + \left(\frac{\partial e_3}{\partial q_2} - \frac{\partial e_2}{\partial q_3}\right)\dot{q}_2 &= 0 & E_3 &= \left(\frac{\partial e_3}{\partial t'} - \frac{\partial e_0}{\partial q_3}\right)t' \end{aligned} \quad (11)$$

Кроме этих соотношений должны быть справедливы еще два соотношения с производными по t' именно:

$$\left(\frac{\partial e_0}{\partial q_1} - \frac{\partial e_1}{\partial t'}\right)\dot{q}_1 + \left(\frac{\partial e_0}{\partial q_2} - \frac{\partial e_2}{\partial t'}\right)\dot{q}_2 + \left(\frac{\partial e_0}{\partial q_3} - \frac{\partial e_3}{\partial t'}\right)\dot{q}_3 = 0; \quad E_0 = 0 \quad (11a)$$

Соотношения алогичные составленным для функций можно записать и для функций f_i, f_0, c_i, c_0 . Если значения величины E_i рассматривать, как компоненты вектора электрической напряженности $\vec{E}$, значения величин e_i как компоненты векторного потенциала $\vec{e} \equiv \vec{A}$ электромагнитного поля, а скалярную функцию e_0 как скалярный потенциал ϕ электромагнитного поля, то одну группу из равенств (11) можно записать в векторном виде так:

$$\vec{E} = \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t'} - \nabla \phi\right)t' \quad (11b)$$

Из второй группы равенств (11) следует

$$\frac{\left(\frac{\partial e_1}{\partial q_2} - \frac{\partial e_2}{\partial q_1}\right)}{\dot{q}_3} = \frac{\left(\frac{\partial e_3}{\partial q_1} - \frac{\partial e_1}{\partial q_3}\right)}{\dot{q}_2} = \frac{\left(\frac{\partial e_2}{\partial q_3} - \frac{\partial e_3}{\partial q_2}\right)}{\dot{q}_1} = \frac{1}{\lambda_e}$$

Здесь через λ_e обозначена некоторая постоянная. Последнее равенство можно записать в виде одного векторного равенства, если величины $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3$ рассматривать как компоненты вектора $\vec{q} \equiv \vec{H}$, который в общепринятых обозначениях соответствует вектору напряженности магнитного поля $\vec{H}$. Тогда последнее равенство, представляя вектор $\vec{e}$ как векторный потенциал $\vec{A}$ можно записать так

$$\vec{H} = \lambda_e \text{rot} \vec{A} \quad (11c)$$

Полученные уравнения (11b) и (11c) аналогичны уравнениям Максвелла, выраженным через векторный $\vec{A}$ и скалярный ϕ потенциалы. Аналогия будет совершенно полной, если производную i' приравнять постоянной величине $1/c$.

5 О множителях, сводящих электромагнитную аналогию к тождеству

Допустим, что существует такой множитель μ_e , который превращает уравнения (11b) и (11c) в уравнения Максвелла, т.е. положим, что имеют место такие равенства:

$$\mu_e \vec{q} = -\vec{B}_e; \quad \mu_e \lambda_e \vec{e} = -\vec{A}_e \quad (12)$$

$$c \mu_e \lambda_e \vec{E} = \vec{D}_e \quad c \mu_e \lambda_e \phi = c \phi_e; \quad \mu_e \lambda_e e_o = \phi_e c$$

При этих условиях уравнения (11b) и (11c) переходят в следующие:

$$\vec{D}_e = -\left(\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}_e}{\partial t} + \text{grad} \phi_e \right) \quad \text{или} \quad \vec{D}_e = -\left(\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}_e}{\partial t} + \vec{\nabla} \phi_e \right) \quad (12a)$$

$$\vec{B}_e = \text{rot} \vec{A}_e$$

Здесь принято во внимание также условие $ct' = t$. Существование условия (11a) позволяет утверждать, что вектора $\vec{D}_e$ и $\vec{B}_e$ взаимно ортогональны.;

Подобные уравнения можно написать и для функций f_i и c_i . Таким образом, неголономные связи в форме дифференциальных уравнений (9) могут играть роль анизотропного поля Максвелла.

Однако, ограничимся частным случаем изотропного поля, когда имеют место равенства:

$$\begin{aligned} \mu_e &= \mu_f = \mu_c = \mu \\ \mu \lambda_e \vec{e} &= \mu \lambda_f \vec{f} = \mu \lambda_c \vec{c} \\ \mu \lambda_e \phi_o &= \mu \lambda_f \phi_o = \mu \lambda_c c_o \end{aligned}$$

Эти равенства вместе с условиями (12) позволяют уравнения для неголономных связей (8) представить в следующем виде:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{1}{\lambda_e \mu^2} (\vec{A}_e \cdot \text{rot} \vec{A}_e) + \frac{\phi_e}{\mu \lambda_e} i' \\ \dot{y} &= \frac{1}{\lambda_f \mu^2} (\vec{A}_e \cdot \text{rot} \vec{A}_e) + \frac{\phi_e}{\mu \lambda_f} i' \\ \dot{z} &= \frac{1}{\lambda_c \mu^2} (\vec{A}_e \cdot \text{rot} \vec{A}_e) + \frac{\phi_e}{\mu \lambda_c} i' \end{aligned} \quad (13)$$

С помощью найденных уравнений для неголономных связей формула для преобразований кинетической энергии будет выглядеть так:

$$2T = \frac{m}{\mu^2} \left(\frac{1}{\lambda_a^2} + \frac{1}{\lambda_b^2} + \frac{1}{\lambda_c^2} \right) \left[\frac{1}{\mu} (\vec{A}_e \cdot \text{rot} \vec{A}_e) + \frac{\phi_e}{2} \right]^2$$

Обозначая :
$$\tilde{S}^2 = \left(\frac{1}{\lambda_e^2} + \frac{1}{\lambda_f^2} + \frac{1}{\lambda_c^2} \right)$$

Тогда для кинетической энергии получаем:

$$2T = \frac{m\tilde{S}^2}{\mu^2} \left[\frac{1}{\mu} (\vec{A}_e \cdot \text{rot} \vec{A}_e) + \frac{\phi_e}{2} \right]^2$$

Из этого соотношения можно вывести ряд любопытных следствий. В частности, при выбранном варианте неголономной связи, характерном для электромагнитных систем типа электрических генераторов с ветровыми ресурсами возобновляемой энергии [10] для описания процессов электрогенерации можно использовать аналог уравнения Лагранжа с параметрами $\Lambda = m\tilde{S}^2/4\mu^2$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial(\Lambda\phi^2)}{\partial q_1'} - \frac{\partial(\Lambda\phi^2)}{\partial q_1} = 0$$

Это означает, что расчет параметров генерации электрической энергии электромагнитной системы с неголономными связями удовлетворяет решению модифицированного уравнения Лагранжа, с кинетической энергией, определяемой T потенциалом электродвижущей силы. В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что видоизмененные аналоги уравнений неголономной механики в случае неголономных электродинамических систем могут быть использованы для формирования общих подходов к теоретическому рассмотрению инновационных технологий возобновляемой энергетики.

6 Заключение

Несмотря на ограниченные возможности метода сравнительных аналогий физически различных явлений, которому не стоит придавать большого значения. Тем не менее, в некоторых частных случаях, о чем свидетельствуют приведенные расчеты, следует обращаться к уточнениям выбора счета времени для преобразования неголономных систем различной физической природы к аналогам динамических уравнений Лагранжа в видоизмененной форме. Представленные результаты следует рассматривать как часть исследований направленных на объединение аналитических методов механики и электродинамики применительно к расширенному описанию нелинейных энергетических процессов.

Литература

1. Manuel de León A historical review on nonholonomic mechanics// 2012 Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A, Matemáticas (RACSAM) V.106,P.191–224. (DOI: 10.1007 / s13398-011-0046-2)
2. Hertz, H., *Gesammelte Werke: Vol. 3. Die Prinzipien der Mechanik*, Leipzig: Barth, 1894.
3. Чаплыгин С.А. Исследования по динамике неголономных систем. М.-Л.: ГИТТЛ,1949-112 с.
4. Alexey V. Borisov, Ivan S. Mamaev, Ivan A. Bizyaev Historical and critical review of the development of nonholonomic mechanics: the classical period| //Regular and Chaotic Dynamics. 2016, volume 21, P.455–476.(DOI:10.1134/S1560354716040055).
5. Предводителев А.С. Математический счет и наше познание // История и методология естественных наук , 1965 , вып.3,Физика.С.13-152.
6. Подосенов С.А. Пространство, время и классические поля связанных структур. _ М.: Спутник 2000 -.445 с.
7. Подосенов С.А., Потапов А.А., Фоукзон Дж., Менькова Е.Р.Неголономные, фрактальные и связанные структуры в релятивистских сплошных средах, электродинамике, квантовой механике и космологии: Кн. 2. М.: Издательство Ленанд, 2016 .- ,440 с.
8. Макки, С. Практические инструменты для новых идей / С. Макки // *Intelligent Enterprise*/. 2004. №5. - С.24-26.
9. Мёллер К. Теория относительности, М.: Атомиздат, 1975.
10. Неймарк Ю. И., Фуфаев Н. А. Динамика неголономных систем. М.: Наука, 1967.

Reference

1. Manuel de Leon A historical review on nonholonomic mechanics// 2012 Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales. Serie A. Matematicas (RACSAM) V.106.P.191–224. (DOI: 10.1007 / s13398-011-0046-2)
2. Hertz. H.. *Gesammelte Werke: Vol. 3. Die Prinzipien der Mechanik*. Leipzig: Barth. 1894.
3. Chaplygin S.A. Issledovaniya po dinamike negolonomnykh sistem. M.-L.: GITTL.1949-112 s.
4. Alexey V. Borisov, Ivan S. Mamaev, Ivan A. Bizyaev Historical and critical review of the development of nonholonomic mechanics: the classical period| //Regular and Chaotic Dynamics. 2016, volume 21, P.455–476.(DOI:10.1134/S1560354716040055).
5. Predvoditelev A.S. Matematicheskiy schet i nashe poznaniiye // Istoriya i metodologiya estestvennykh nauk . 1965. vyp.3.Fizika. S.13-152.
6. Podosenov S.A. Prostranstvo. vremya i klassicheskiye polya svyazannykh struktur. _ М.: Sputnik 2000 -.445 s.
7. Podosenov S.A.. Potapov A.A.. Foukzon Dzh.. Menkova E.R.Negolonomnyye. fraktalnyye i svyazannyye struktury v relyativistskikh sploshnykh sredakh. elektrodinamike. kvantovoy mekhanike i kosmologii: Kn. 2. М.: Izdatelstvo Lenand. 2016 .- .440 s.
8. Makki. S. Prakticheskiye instrumenty dlya novykh idey / S. Makki // *Intelligent Enterprise*/. 2004. №5. - S.24-26.
9. Meller K. Teoriya otnositelnosti. М.: Atomizdat. 1975.
10. Neymark Yu. I.. Fufayev N. A. Dinamika negolonomnykh sistem. М.: Nauka. 1967.

ELECTROMAGNETISM AND MECHANICS: NONHOLONOMIC ANALOGY

A.A. Solovyev

Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail: a.soloviev@geogr.msu.ru

Abstract. Analogies are revealed that combine nonholonomic structures in mechanics and electrodynamics. The possibility of transition to the study of power energy fields with modified measure time is considered. The purpose of the article is to analyze the features of mechanics and electrodynamics of medium structures with the nonholonomic connection. A method for determining the time associated with inertial and noninertial reference systems, which are practically not used in existing systems for converting wind and solar energy, is proposed and implemented. The results presented in this work are part of research aimed at combining analytical methods of mechanics and electrodynamics as applied to an extended description of renewable energy processes.

Keywords: time estimation, holonomic mechanics, nonholonomic constraints, Lagrange equations